

Angel Ristov, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, Justinianus Primus University
"St. Cyril and Methodius",
Republic of North Macedonia

UDK: 347.63(497.7)
UDK: 316.362.1-055.52-055.62(497.7)
UDK: 342.726-053.2
UDK: 341.231.14-053.2
DOI: 10.5281/zenodo.17813083

THE RIGHT OF THE CHILD TO CONTACT WITH NON-RESIDENT PARENT AND OTHER CLOSE RELATIVES

The right of the child to maintain personal and direct contact with the non-resident parent and other close relatives arises from the right of the child to live with both parents. This is one of the most important children's rights, which is protected not only in national legislation but also by international conventions. This issue has become very topical nowadays, given the trend of increasing number of divorces in almost all contemporary societies, including North Macedonia. In the event of divorce, when the community of life of both parents ceases to exist, this right is compensated by maintaining personal and direct contact of the child with the non-resident parent and other close relatives. The exercise of the child's right to contact, which is guaranteed by the UN Convention on the Rights of the Child, is of crucial importance for the proper development of the child who needs both parents.

In this paper, the author address the child's right to contact by providing a legal analysis of the ECtHR case *Mitovi v. the FRY Republic of Macedonia* (2015) and underscoring the problems in practice created by the applicable legislation and the inefficiency of competent state bodies in its implementation, as well as the need for reforms in the legal regulation. The touching story of this case stirred the Macedonian public but also revealed the numerous problems that a large number of parents and close relatives face after divorce, as a result of outdated legal solutions. Although a decade has passed from the ECtHR adjudication of this case, the Macedonian legislator is still lethargic. Nothing has changed. In the final part of the paper, based on the case analysis, the problems observed in practice and the notable comparative law solutions, the author points out to the proposals from the Draft Civil Code of North Macedonia, aimed at overcoming the existing problems in the Macedonian family legislation in the best interest of the child and well-being of the family.

Keywords: child's right to maintain contact, best interest of the child, joint exercise of parental rights, individual exercise of parental rights.

Dr Angel Ristov,
Redovni profesor,
Pravni fakultet, Univerzitet Justinijan Prvi
„Sveti Ćirilo i Metodije“,
Republika Severna Makedonija

PRAVO DETETA NA KONTAKT SA RODITELJEM SA KOJIM NE ŽIVI ZAJEDNO I DRUGIM BLISKIM ROĐACIMA

Pravo deteta na održavanje ličnog i neposrednog kontakta sa roditeljem sa kojim ne živi i drugim bliskim rođacima proizilazi iz prava deteta da živi sa oba roditelja. Ovo je jedno od najvažnijih prava deteta, koje je zaštićeno ne samo nacionalnim zakonodavstvom, već i međunarodnim konvencijama. Danas ovo pitanje postaje veoma aktuelno s obzirom na tendenciju povećanja broja razvedenih brakova u gotovo svim savremenim društvima. Ovaj trend ne izostavlja ni Makedoniju.

U slučaju razvoda kada zajednica života oba roditelja prestane da postoji, ovo pravo se nadoknađuje održavanjem ličnog i neposrednog kontakta deteta roditeljem koji ne živi sa njim i drugim bliskim rođacima. Ostvarivanje prava deteta na kontakt, zagarantovanog Konvencijom o pravima deteta, od ključne je važnosti za pravilan razvoj deteta kome su potrebna oba roditelja.

U radu, autor se bavi pravom deteta na kontakt, kroz analizu slučaja Mitovi protiv Republike Makedonije, ukazujući na probleme u praksi koje stvara važeće zakonodavstvo, neefikasnost nadležnih državnih organa u njegovoj primeni, kao i na potrebu za reformama u pravnoj regulativi. Ovaj slučaj, svojom dirljivom pričom, uzburkao je makedonsku javnost, ali i otkrio brojne probleme sa kojima se veliki broj roditelja i bliskih srodnika suočava nakon razvoda, kao rezultat zastarelih zakonskih rešenja.

Iako je prošla decenija od ovog slučaja, naš zakonodavac je i dalje letargičan. Ništa se nije promenilo. Na kraju rada, na osnovu analize slučaja, problema u praksi i rešenja iz uporednog prava, biće istaknuti predlozi iz Nacrta građanskog zakonika sa ciljem prevazilaženja postojećih problema u makedonskom porodičnom zakonodavstvu u najboljem interesu deteta i dobrobiti porodice.

Ključne reči: pravo deteta na održavanje kontakta, najbolji interes deteta, zajedničko vršenje roditeljskog prava, individualno vršenje roditeljskog prava.